

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR INTERAKTIF BERBASIS COMPONENT DISPLAY THEORY (CDT) PADA MATA KULIAH MULTIMEDIA JURUSAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN FIP UNDIKSHA, THE DEVELOPMENT OF INTERACTIVE COURSEWARE COMPONENT DISPLAY THEORY (CDT)-BASED ON THE SUBJECT OF MULTIMEDIA AT THE DEPARTEMENT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF FIP UNDIKSHA

Oleh
Gde Putu Arya Oka
Dosen STKIP Citra Bakti Ngada
email: aryaoka@citrabakti.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan produk berupa bahan ajar interaktif yang layak dan efektif serta signifikan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar.

Metode pengembangan desain pembelajaran menggunakan *Component Display Theory* (CDT). Sedangkan metodologi pengembangan produk mempergunakan model Multimedia *Pathways* dari *Impart Cooperations*. Tahapan-tahapan dari model ini terdiri dari, (1) inisiasi, (2) spesifikasi, (3) desain, (4) Produksi, (5) *Review & evaluation*, dan (6) *Delivery* dan implementasi. Prosedur pengembangan bahan ajar interaktif ini mengikuti prosedur penelitian dan pengembangan (R&D). Tahapan R&D adalah, (1) menentukan mata kuliah yang dikembangkan berangkat dari potensi dan masalah, (2) pengumpulan data untuk analisa kebutuhan, (3) desain produk, (4) pengembangan produk, dan (5) validasi dan Uji coba. Pengembangan bahan ajar interaktif ini terdiri dari enam unit.

Hasil penelitian, hasil uji ahli isi mata kuliah terhadap mutu bahan ajar interaktif adalah 80%, buku panduan dosen 88%, dan buku panduan mahasiswa 88%. Uji ahli media terhadap mutu bahan ajar interaktif adalah 82%, buku panduan dosen 91%, dan buku panduan mahasiswa 94%. Uji ahli desain terhadap mutu bahan ajar interaktif adalah 92%, buku panduan dosen 91%, dan buku panduan mahasiswa 91%. Uji perseorangan terhadap bahan ajar interaktif adalah 79%, buku panduan mahasiswa 80%. Uji kelompok kecil terhadap bahan ajar interaktif adalah 91%, buku panduan mahasiswa sebesar 87%.

Hasil analisis uji t Dua Sampel Berpasangan dalam uji coba lapangan menunjukkan bahwa, hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar interaktif berbeda. Nilai *mean* post test (91,90) lebih besar dari *mean* pretest (54,60) dengan selisih 37,29. t_{hitung} ini lebih besar dari t_{tabel} atau $21,003 > 2,056$ serta $p < 0,05$. Indeks *gain score* BAI sebesar 0,80. Mengacu pada pendapat Hake (1998) indek BAI tergolong tinggi. Kesimpulannya, BAI berbasis CDT efektif dan signifikan serta mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah multimedia.

ABSTRACT

This study was aimed at developing a product in the form of interactive courseware that effectives and signifikan to promote learning outcomes.

Development model for instructional design in the developing of interactive courseware was developed based on Component Display Theory (CDT). The product development using by Multimedia Pathways metodology of Impart Cooperations. Procedure development of interactive courseware is to follow the procedures of

research and development. Stages of research and development is, (1) determine the subjects developed departing from the potential and problems, (2) collecting data for needs analysis, (3) product design, (4) product development, and (5) validation and evaluation.

The result evaluation from specialist subject matter of an interactive courseware quality is 80%, 88% of Teacher's guiding handbook, and 88% for student's guiding handbook. Media expert on interactive courseware was 82% result, 91% for teacher's guiding handbook, and 94% for student's guiding handbook. Instructional design expert on interactive courseware is 92% result, 91% for teacher's guiding handbook, and 91% for student's guiding handbook. In One to One evaluation of interactive courseware is 79%, and 80% for student's guiding handbook. A small group evaluation of interactive courseware was 91% result, and 87% for student's guiding handbook. Field trial of interactive courseware is 79% result, and 83% for student's guiding handbook.

The results of the analysis of two samples Paired t test in field trials showed that, learning outcomes before and after the use of interactive teaching materials are different. The mean post test (91.90) is greater than the mean pretest (54.60) by a margin of 37.29. $t_{counted}$ is greater than or t_{table} ($-21.003 > 2.056$; $p < 0.05$). Interactive courseware gain index score of 0.80 refers to the opinion of Hake (1998) ICW index is high. In conclusion, ICW CDT-based effective and significant and able to improve student learning outcomes for multimedia courses

Key words: development, interactive courseware, CDT, M. David Merrill, multimedia

1. PENDAHULUAN

Borg and Gall (2003) menyatakan bahwa, penelitian dan pengembangan merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Masalah adalah jarak atau kesenjangan antara kondisi yang di harapkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Apa yang ingin dicapai penyelenggaraan pendidikan pada skala umum atau nasional adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), adalah tercapainya visi dan misi pendidikan nasional.

Pada skala jurusan atau program studi, visi dan misi ini lebih di konkritkan dan disemai pada kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing jurusan atau program studi, termasuk jurusan Teknologi Pendidikan. Salah satu mata kuliah dalam kurikulum jurusan Teknologi Pendidikan adalah mata kuliah multimedia. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah agar peserta didik memiliki kompetensi dalam mendesain, memproduksi, mengembangkan, mengelola, mengkaji dan mengevaluasi media pembelajaran berbasis multi media. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mata kuliah ini memuat seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan mata kuliah.

Kesenjangan yang ditemukan selama penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran mata kuliah multimedia sejak tahun 2007 seperti misalnya, tidak tuntasnya peserta didik menguasai materi; rasio jumlah buku dengan jumlah siswa sebagaimana diamanatkan pada standar proses (Permendiknas No. 41 tahun 2007) yakni 1:1, atau satu buku untuk satu mahasiswa tidak terpenuhi dan pada proses pembelajaran multimedia, kesenjangan yang tampak adalah ketidaksesuaian alokasi waktu perkuliahan dengan beban dan bobot konten multimedia yang diajarkan serta motivasi yang masih rendah.

Berdasarkan paparan kesenjangan di atas, dalam mengatasi keterbatasan pesan yang di sampaikan dengan buku cetak, rasio bahan ajar yang tidak terpenuhi dan agar proses pembelajaran berlangsung dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan motivasi dalam mewujudkan mutu lulusan dan kompetensi lulusan maka, rumusan masalah penelitian dan pengembangan, adalah sebagai berikut.(1) belum di kembangkannya bahan ajar

interaktif untuk mata kuliah multimedia bagi mahasiswa s rata satu (S1) Jurusan Teknologi Pendidikan, yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik mata kuliah dan karakteristik mahasiswa serta kondisi dan modalitas belajar mahasiswa; (2) bagaimana tanggapan ahli isi terhadap produk yang di kembangkan; (3) bagaimana tanggapan ahli media terhadap produk yang di kembangkan; (4) bagaimana tanggapan ahli desain pembelajaran terhadap produk yang di kembangkan; (5) bagaimana persepsi subjek coba perseorangan dan subyek coba kelompok kecil dan (6) bagaimana efektifitas atau signifikansi bahan ajar terhadap hasil belajar.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dan pengembangan ini, adalah sebagai berikut. (1) menghasilkan bahan ajar interaktif (BAI) atau *interactive courseware* (ICW) mata kuliah multimedia berbasis *Component Display Theory* (CDT), yang dibangun diatas *authoring tool* teknologi web. Sistem pengoperan (*delivery system*) menggunakan teknologi *Compac Disk* (CD); (2) untuk mengetahui tanggapan ahli isi terhadap produk yang di kembangkan; (3) untuk mengetahui tanggapan ahli media terhadap produk yang di kembangkan; (4) untuk mengetahui tanggapan ahli desain pembelajaran terhadap produk yang di kembangkan; (5) untuk mengetahui persepsi subjek coba perseorangan dan subyek coba kelompok kecil dan (6) untuk mengetahui efektifitas atau signifikansi bahan ajar terhadap hasil belajar.

Manfaat teoritis (aksiologi) atau nilai-nilai yang menentukan kegunaan dari pokok telaah dalam pengembangan bahan ajar interaktif yang diharapkan, adalah: (1) sebagai studi kajian dalam kerangka studi literatur dalam penelitian dan pengembangan selanjutnya, khusus pengembangan bahan ajar berbasis *Component Display Theory* (CDT). Schram (dalam Miarso, 2004:203) menyatakan sangat sedikit penelitian dilakukan mengenai media kecil seperti radio, kaset dan gambar. Nyaris tidak ada penelitian mengenai buku atau bahan ajar; (2) Hasil penelitian dan pengembangan ini mendukung penelitian dan pengembangan yang pernah diteliti dan dikembangkan sebelumnya berbasis CDT.

Sisi praktis atau kebermanfaatannya dalam dimensi waktu yang sifatnya "segera"

manfaat yang ingin dipenuhi, adalah: (1) memenuhi rasio bahan ajar khususnya bahan ajar berbasis komputer; (2) memperkaya alternatif perluasan akses sumber belajar untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah multimedia selain buku cetak, khususnya di jurusan Teknologi Pendidikan FIP-Undiksha, dan mahasiswa di luar Undiksha. Dengan asumsi karakteristik mahasiswa mendekati atau hampir sama dengan karakteristik mahasiswa Teknologi Pendidikan Undiksha; (3) untuk memperkaya literatur dan koleksi bahan ajar interaktif berbasis komputer pada perpustakaan di tingkat jurusan, fakultas dan lembaga; (4) untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen dalam memperkaya pola pengajaran dan pembelajaran dengan pola dosen berbagi dengan media (Kozma, 1991); (5) alternatif bagi mahasiswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini terfasilitasi dengan bahan ajar interaktif dengan representasi *multiple-media* (Birch *et al.*, 2010); (6) untuk mendampingi keberadaan buku ajar cetak "Multimedia pembelajaran: Teknik Produksi dan Pengembangan Multimedia Pembelajaran", kolaborasi kedua bahan ajar ini masing-masing sebagai komponen dan komplemen. Strategi komplemen adalah strategi yang saling melengkapi antara bahan cetak dengan bahan ajar berbasis komputer; (7) Bahan ajar multimedia interaktif berpeluang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, tidak membosankan, dapat digunakan dimana saja, dapat diulang dalam proses pembelajaran (Birch *et al.*, 2010).

Bahan ajar interaktif yang dimaksud adalah bahan ajar yang di desain (by design) sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional CDT yang garis besarnya memuat, (1) Pengembangan desain instruksional multimedia mengikuti *CDT component*, (2) Menentukan tujuan pembelajaran dengan matrik *performance-content*, (3) Menentukan soal-soal latihan Pembelajaran dengan CDT, (4) Integrasi *Primary Presentation Form* (PPF), (5) *Integrasi Secondary Presentation Form* (PPF), (6) *Interdisplay relationships*, (7) Menyusun Garis besar isi Media (GBIM), (8) Menjabarkan Materi (JM), dan men-*display* tampilan bahan ajar kepada mahasiswa. Tampilan antar muka (*grafic user interface/GUI*) dan pesan disematkan pada

pada halaman web yang dibangun diatas teknologi web dengan *authoring tool macromedia dreamweaver*. Untuk mewujudkan BAI yang efektif dan efisien maka, harus berpijak pada landasan teoritik. Landasan teoritik yang digunakan dalam pengembangan BAI adalah (1) media dan multimedia pembelajaran; (2) belajar dan pembelajaran; (3) teori desain pembelajaran; (4) Metodologi pengembangan produk; (5) Paradigma belajar berbasis komputer, (6) Bahan ajar interaktif; (7) *component display theory (CDT)*; (8) Penelitian dan pengembangan; (9) Karakteristik mahasiswa; (10) Mata kuliah multimedia; dan (11) Penelitian yang relevan.

Landasan teori tentang media dan multimedia, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem simbol bahan ajar yang dikembangkan. Teori belajar dan pembelajaran memberikan fakta, prosedur, prinsip-prinsip dan konsepsi dalam mengembangkan desain pembelajaran. Teori desain pembelajaran adalah preskripsi yang mutlak diacu oleh pengembang pembelajaran termasuk pengembang media. Preskripsi dari desain pembelajaran ini selanjutnya menjadi landasan pengembangan strategi pembelajaran yang meliputi bagaimana tujuan di tetapkan, bagaimana mengurutkan materi, bagaimana menampilkan konten, bagaimana menampilkan latihan dan bagaimana merancang *leaner control* pada bahan ajar yang dikembangkan.

Model pengembangan produk adalah model acuan yang dirujuk dan di ikuti dalam pengembangan produk bahan ajar. Agar selaras, maka pengembang bahan ajar harus menyesuaikan konsep dan rancangan bahan ajar dengan paradigma belajar dan pembelajaran berbasis komputer. Paradigma ini sangat berbeda apabila mengembangkan bahan ajar berbasis komputer dibandingkan mengembangkan sebuah bahan ajar cetak. Bahan ajar interaktif mengacu pada definisi dari DoD (1996;1999) yang dinyatakan sebagai berikut.

Interactive courseware (ICW) is computer controlled courseware that relies on student input to determine the pace, sequence, and content of training delivery using more than one type medium to convey the content of instruction. ICW can link a combination of media, to include but not be limited

to; programmed instruction, video tapes, slides, film, television, text, graphics, digital audio, animation, and up to full motion video, to enhance the learning.

Kunci penting dalam bahan ajar interaktif adalah interaktifitas (*interactivity*). Menurut Jonassen (dalam Oliver, 1996) menerangkan interaktifitas adalah *the form of communications that medium supports enabling dialogue between the leaner and the instructor*. William (2002) menyatakan interaktif mengandung ekspresi. Ekspresi interaktif adalah (1) *pasive*, (2) *reactive*, (3) *proactive* dan (4) *directive*. Sedangkan DoD (1996;1999) menyatakan interaktifitas (*interactivity*) bahan ajar memiliki empat tingkatan/level. Tingkatan-tingkatan tersebut, (1) tingkatan pasif, (2) partisipasi terbatas, (3) partisipasi kompleks, dan (4) partisipasi seketika.

Allen (2003) menerangkan interaktifitas bahan ajar adalah *interaction that actively stimulates the learner's mind to do those things that improve ability and readiness to perform effectively*. Lebih lanjut Allen (2003) menyatakan interaktifitas sebuah bahan ajar mencakup konteks, perubahan, aktifitas dan umpan balik. Bahan ajar disamping di kembangkan sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan mahasiswa, hal dasar yang membedakan pengembangan bahan ajar (media) pembelajaran dengan bahan-bahan hanya untuk presentasi adalah acuan yang ketat dari model desain pembelajaran yang di pilih. Merrill (dalam Pramono, 2007; Moore & Berkove, 2001; Merrill, 1983; Merrill,1987; Merrill, 1983; Twitchell, Anderson, & Parry, 1990) menerangkan bahwa teori desain instruksional adalah serangkaian preskripsi (formula) untuk menentukan strategi instruksional yang tepat agar siswa dapat meraih tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. *Instructional design theory is a set of prescriptions for determining appropriate instructional strategies to enable learners to acquire instructional goals*.

Dengan demikian, pemilihan model desain menjadi hal yang amat penting bagi pengembang bahan ajar (media pembelajaran). Kecocokan model desain dengan tipe konten yang dikembangkan menjadi pertimbangan mendasar, terlebih lagi bahan ajar yang di kembangkan berbasis

komputer. Memperhatikan karakteristik media dan teknologi seperti sistem simbol, kemampuan mekanis dan kemampuan pengolahan dari komputer, maka pengembangan bahan ajar ini mempergunakan model desain *Component Display Theory* (CDT).

CDT adalah teori desain instruksional atau pembelajaran yang menggabungkan beberapa pengetahuan mengenai instruksional dari perspektif *behavioral* dan *cognitive*. Kelebihan CDT adalah preskripsinya (aspek mikro) sangat lengkap. Reigeluth (dalam Pramono, 2007) menyatakan preskripsi CDT lebih lengkap bila dibandingkan dengan teori lain, dibandingkan teori Gagne yang tidak memberikan langkah yang lengkap bagi aplikasinya. Kelebihan lainnya CDT lebih tangguh (reliable) untuk produksi instruksional yang efektif.

Dalam CDT, **komponen pertama** dari ketiga komponen di atas adalah suatu taksonomi yang menghubungkan kemampuan (performance) dan isi (content). Taksonomi CDT adalah suatu taksonomi yang berguna dalam menentukan tujuan pembelajaran melalui dua dimensi, yaitu kemampuan dan isi. Dimensi kemampuan menunjukkan secara langsung performa apa yang akan diraih melalui penetapan tujuan pembelajaran. Dimensi ini secara langsung akan berhubungan dengan kata kerja yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Dimensi kemampuan terdiri atas (1) mengingat (remember), (2) mengaplikasikan (use), dan (3) menemukan (find). Sementara, dimensi isi menjelaskan karakteristik dari tipe materi yang akan dipelajari oleh siswa. Dimensi isi terdiri atas (1) fakta/facts, (2) konsep (concept), (3) prosedur (procedure), dan (4) prinsip (principle) atau azas.

Komponen kedua CDT berupa suatu teori deskriptif mengenai strategi instruksional. Komponen kedua ini berupa *Primary Presentation Form* (PPF), *Secondary Presentation Form* (SPF), dan *Interdisplay Relationship* (IDR). PPF berperan sebagai materi utama, PPF adalah presentasi yang mutlak harus ada dalam suatu media pembelajaran. SPF, sebagai informasi tambahan, mendukung materi yang diberikan pada PPF sehingga

membantu siswa dalam menguasai materi. IDR adalah suatu strategi untuk mengatur hubungan antara tampilan (*display*) yang satu dengan tampilan lainnya.

Komponen ketiga CDT adalah suatu preskripsi (formula) yang menghubungkan komponen pertama dan kedua. Preskripsi ini tak lain adalah bagaimana memilih dan mengurutkan komponen-komponen PPF, SPF dan IDR yang sesuai untuk suatu tujuan pembelajaran tertentu. CDT memiliki 13 formula untuk mendesain pembelajaran yang efektif.

2. METODE PENGEMBANGAN

Metodologi penelitian dan pengembangan bahan ajar interaktif (BAI), mengembangkan dua buah model, yakni: (1) pengembangan model desain pembelajaran; (2) model pengembangan produk dan (3) prosedur penelitian dan pengembangan.

Desain pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan bahan ajar interaktif ini adalah *Component Display Theory* (CDT). Langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran dengan model CDT adalah: 1) Menentukan tujuan pembelajaran, 2) Dengan bantuan suatu *learning-task analysis*, tujuan-tujuan pembelajaran spesifik (khusus) dan tujuan pembelajaran yang bersifat prasyarat ditentukan untuk menunjang tujuan pembelajaran umum yang telah dipilih, 3) Dengan suatu *learning hierarchy* (peta kompetensi) yang dihasilkan dari *learning-task analysis*, pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasan disusun dimana tiap pokok bahasan/sub-pokok bahasan memiliki TIK yang sesuai, 4) Garis Besar Isi Media (GBIM) disusun untuk mengidentifikasi isi dari tiap pokok bahasan/sub pokok yang disesuaikan dengan tujuan khusus yang ada, media yang sesuai, jenis latihan/tes yang akan diberikan, dan 5) Menjabarkan materi (JM) dengan aturan Preskriptif CDT, dan 6) men-*display* konten dalam format yang disesuaikan, cetak atau non cetak.

Model pengembangan produk bahan interaktif pembelajaran mata kuliah multimedia mengadopsi model *Multimedia Pathways: A Development Methodology for Interactive Multimedia and Online Products for Education and Training*, dari Cathie Sherwood, Bruce Hodgen, Terry Rout dan Michael Crock dari universitas Griffith. Model

ini terdiri dari enam langkah/fase dalam mengembangkan produk pembelajaran interaktif yang meliputi, 1) *Initiation*, 2) *Specifications*, 3) *Design*, 4) *Production*, 5) *Review and Evaluation*, and 6) *Delivery and Implementation*.

Sedangkan prosedur Penelitian dan Pengembangan (R&D) merujuk pada tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) menentukan objek pengembangan (mata kuliah atau mata pelajaran); 2) analisis kebutuhan berdasar pada data yang valid; 3) mengembangkan desain pembelajaran; 4) memilih model pengembangan produk dan 5) uji coba. Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan, mengapa mata kuliah itu dikembangkan, langkah kedua mencari jawaban apakah benar pengembangan merupakan jawaban yang bisa di pertanggungjawabkan, langkah ketiga menjawab model desain manakah yang relevan, langkah keempat mencari jawaban untuk menemukan model yang cocok dan langkah kelima adalah mencari jawaban bagaimana tanggapan para ahli "expert", perseorangan, kelompok kecil, pengajar dan bagaimana efektifitas dan signifikansi produk pengembangan terhadap hasil belajar.

Uji coba produk dalam penelitian pengembangan ini meliputi: (1) Rancangan uji coba, (2) Subyek uji coba, (3) Jenis data, (4) Instrumen pengumpulan data, dan (5) Teknik analisis data. Uji coba ini akan dilakukan dalam beberapa tahap yakni, a) *review* oleh ahli isi (materi bahan ajar), b) *review* ahli desain dan media pembelajaran, c) uji perorangan, d) uji kelompok kecil, dan 6) uji lapangan. Subyek coba pada penelitian dan pengembangan ini di *review* oleh, 1) ahli isi, ahli desain & media, 2) Uji coba perorangan akan diambil sampel 6-8 orang mahasiswa, 3) Uji kelompok kecil, uji ini berjumlah 12 orang mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan. 4) Uji coba lapangan, sampel diambil pada satu kelas mahasiswa (\pm 30 orang mahasiswa). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian pengembangan ini adalah angket dan Tes. Angket digunakan untuk mengumpulkan hasil *review* para ahli, perorangan dan kelompok kecil (K-12), dan Dosen Pembina mata kuliah serta angket buku panduan. Sedangkan Tes pre-post digunakan untuk mengetahui hasil belajar

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran interaktif pada uji lapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu 1) teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil uji coba dari ahli isi, ahli desain, ahli media, dosen pengampu mata kuliah, perseorangan dan mahasiswa sedangkan Teknik analisis analisis statistik deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari angket dalam bentuk deskriptif prosentase. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase dari masing-masing subyek adalah :

$$P = \frac{\sum(\text{Jawaban} \times \text{bobot pilihan})}{n \times \text{bobot tertinggi}} \times 100\%$$

Data yang diolah pada uji sumatif adalah data hasil dari pretes dan postes. Uji validitas butir soal mempergunakan formula Gregory di lanjutkan dengan mencari korelasi *product moment* tiap butir soal. Uji reliabilitas tes dicari dengan mempergunakan metode *alpha Cronbach*. Metode ini digunakan karena data tes berbentuk politomi. Untuk mengambil keputusan, hasil r_{11} ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r *product moment* dengan derajat kebebasan tertentu dan taraf signifikansi yang di inginkan. Dengan membandingkan r_{11} dengan r_{tabel} , Jika $r_{11} > r_{tabel}$ berarti reliabel dan Jika $r_{11} < r_{tabel}$ berarti tidak reliabel.

Selanjutnya data tes yang telah valid dan reliabel, kemudian dianalisis melalui *Uji t Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample t Test)* dengan bantuan program komputer SPSS. Untuk dapat mengambil keputusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (2) membandingkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 5\%$. Untuk melihat makna peningkatan dari perbedaan rata-rata pre-post dengan *indeks gain*. Indeks gain ini dihitung dengan rumus indeks gain dari Meltzer (2002) yaitu $g = \frac{\text{Post test} - \text{pre test}}{\text{skor maksimum} - \text{pre test}}$. Selanjutnya hasilnya di interpretasi apakah dalam kategori tinggi, sedang atau rendah dengan melihat indeks gain dari Hake (1998).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan dua buah hasil, yakni: (1) hasil konkret berupa bahan ajar interaktif (BAI) sebagai hasil pengembangan, dan (2) hasil penelitian terhadap produk tersebut (formatif dan Sumatif). Identitas produk pengembangan adalah bahan ajar interaktif (BAI) atau *interactive courseware* (ICW) berbasis CDT berformat web dengan medium utama adalah komputer.

Hasil uji formatif terhadap BAI diperoleh dari ahli isi, ahli media, ahli desain pembelajaran, uji perseorangan, uji kelompok kecil dan dosen pengampu mata kuliah. Penilaian ahli isi mata kuliah terhadap bahan ajar interaktif adalah sebesar 80% dengan kualifikasi baik tanpa perlu direvisi, buku panduan dosen 88% dengan kualifikasi baik tanpa perlu direvisi, dan buku panduan mahasiswa 88% dengan kualifikasi baik tanpa perlu direvisi.

Penilaian ahli media terhadap bahan ajar interaktif adalah 82% dengan kualifikasi baik tanpa perlu direvisi, buku panduan dosen 91% kualifikasi sangat baik tanpa perlu direvisi, dan buku panduan mahasiswa 94% kualifikasi sangat baik tanpa perlu direvisi. Sedangkan penilaian ahli desain terhadap bahan ajar interaktif adalah 92% kualifikasi sangat baik tanpa perlu direvisi, buku panduan dosen 91% kualifikasi sangat baik tanpa perlu direvisi, dan buku panduan mahasiswa 91% kualifikasi sangat baik tanpa perlu direvisi.

Penilaian perseorangan terhadap bahan ajar interaktif adalah 79% kualifikasi baik tanpa perlu direvisi, buku panduan mahasiswa 80% kualifikasi baik tanpa perlu direvisi, dan hasil uji kelompok kecil terhadap bahan ajar interaktif adalah 91% kualifikasi sangat baik tanpa perlu direvisi, buku panduan mahasiswa sebesar 87% kualifikasi baik tanpa perlu direvisi.

Sedangkan tahap uji coba lapangan mahasiswa di berikan pretes dan post tes. Berdasarkan analisis data pre-post tes dua kelompok berpasangan, ditemukan perbedaan yang signifikan. Dimana *mean* pretes sebesar 54,59 dan *mean* postes sebesar 91,88. Ini berarti perbedaan *mean* sebesar 37,29. Dengan derajat kebebasan (db) atau *df* (*degree of freedom*) 26, dan t_{hitung} sebesar -21,003 dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu sebesar 2,056. Dengan demikian t_{hitung} ini lebih besar dari t_{tabel} atau -

21,003 > 2,056. Begitupun juga probabilitas dengan signifikansi berpasangan (sig.2-tailed) sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai probabilitas tabel, $\alpha = 5\%$ atau 0,05, menyebabkan ditolaknya hipotesis awal (H_0). Ditolaknya H_0 berarti diterimanya hipotesis alternatif (H_a), Jadi, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar dari penggunaan bahan ajar interaktif (BAI).

Untuk melihat makna perbedaan *mean* pre-post sebesar 37,29 akibat perlakuan implementasi BAI, dengan mempergunakan rumus Meltzer (2002) diperoleh angka sebesar 0,82. Mengacu pada pendapat Hake (1998) tingkat perolehan *indeks gain* untuk BAI termasuk dalam katagori tinggi. Hal ini karena hasil yang di peroleh sebesar 0,82 terletak diantara 0,7 dan 1,00.

Jika di lihat rerata atau mean tiap butir soal untuk masing-masing tipe isi dan level kemampuan CDT adalah sebagai berikut. (1) kenaikan untuk kemampuan mengingat konsep (RC) dari 4 buah butir soal secara berturut-turut adalah 52,00%, 35,66%, 48,15%, 20,25%, (2) kenaikan untuk kemampuan mengingat prinsip (Rpi) dari buah soal secara berturut-turut adalah 2,83% dan 13,64%, (4) menggunakan prinsip (Upi) sebesar 0%, (5) menerapkan prosedur (Upr) sebesar 22,50%, (6) kemampuan mengingat prosedur (RPr) sebesar 25,31%, dan (7) kemampuan menemukan prosedur (FC) sebesar 28,95. Hasil pada kemampuan menggunakan prinsip dengan soal yang disampaikan dengan modus grafis tidak mengalami kenaikan atau 0%, hal ini belum bisa dipastikan, jika soal disampaikan dalam modus teks, animasi atau video dan tingkat kesukaran soal tes.

4. PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas, maka hasil penelitian dan pengembangan dari bahan ajar interaktif dapat di simpulkan sebagai berikut. 1) BAI hasil pengembangan dari aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian dan kelayakan bahasa efektif dan layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah multimedia, sesuai hasil penilaian dari ahli isi mata kuliah dengan kualifikasi baik; 2) dari aspek media tek, suara, grafis, animasi, dan video BAI efektif dan layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah multimedia, sesuai penilaian ahli media dengan kualifikasi baik; 3) pada aspek desain antar muka, desain

pembelajaran, dan *leaner control*, BAI efektif dan layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah multimedia, sesuai penilaian ahli desain pembelajaran dengan kualifikasi sangat baik; 4) dari aspek kejelasan, penampilan dan *Error*, BAI dapat diterima dan layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah multimedia, sesuai penilaian subyek coba perseorangan dengan kualifikasi baik; 5) BAI hasil pengembangan dari aspek keterpakaian, implementasi dan kebermanfaatannya, efektif dan layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah multimedia. Hal ini didasarkan pada penilaian subyek coba kelompok kecil dengan kualifikasi baik; 6) Produk bahan ajar interaktif (BAI) hasil pengembangan dari aspek konsep pembelajaran, proses pembelajaran, prosedur pengajaran, latihan dan umpan balik efektif dan layak digunakan pada pembelajaran mata kuliah multimedia. Hal ini didasarkan pada penilaian dosen mata kuliah multimedia dengan kualifikasi baik.

Hasil pra-eksperimen pada uji lapangan dengan pre-posttest terbukti BAI dapat meningkatkan hasil belajar mata kuliah multimedia dengan interpretasi peningkatan menggunakan indeks *gain* Hake tergolong tinggi, yakni 0,82. Uji t Dua Sampel Berpasangan menunjukkan t_{hitung} ini lebih besar dari t_{tabel} atau $-21,003 > 2,056$. Begitupun juga probabilitas dengan signifikansi berpasangan (sig.2-tailed) sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai probabilitas tabel, $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Jadi, kesimpulannya BAI efektif dan signifikan meningkatkan hasil belajar mata kuliah multimedia.

BAI dengan CDT terbukti meningkatkan pemahaman, untuk: (1) kemampuan mengingat konsep (RC) dari 4 buah butir soal secara berturut-turut adalah 52,00%, 35,66%, 48,15%, 20,25%, (2) kenaikan untuk kemampuan mengingat prinsip (Rpi) dari buah soal secara berturut-turut adalah 2,83% dan 13,64%, (4) menggunakan prinsip (Upi) sebesar 0%, (5) menerapkan prosedur (Upr) sebesar 22,50%, (6) kemampuan mengingat prosedur (RPr) sebesar 25,31%, dan (7) kemampuan menemukan prosedur (FC) sebesar 28,95. Hasil pada kemampuan menggunakan prinsip dengan soal yang disampaikan dengan modus grafis tidak mengalami kenaikan atau 0%, hal ini belum bisa dipastikan, jika soal disampaikan dalam

modus teks, animasi atau video dan tingkat kesukaran soal tes.

Hasil penelitian dan pengembangan ini telah memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berbasis CDT. Misalnya, (1) Disertasi Penelitian Suhardjono (1990) dengan judul "Pengaruh Gaya Kognitif dan Perancangan Pembelajaran Berdasarkan *Component Display Theory* terhadap Peroleh Belajar, Retensi dan Sikap", di Program Pascasarjana, IKIP Malang, (2) Tesis penelitian Tugur (1991) dengan judul "Perbandingan Keefektifan Strategi Sajian Pembelajaran Konsep Berdasarkan *Component Display Theory* (CDT) dan Berdasarkan Sajian Pembelajaran Konsep dalam Buku Ajar IPA di sekolah Dasar", di Program Pascasarjana IKIP Malang, (3) Penelitian Ana Susiana yang berjudul "Pengembangan Pembelajaran IPS-SD Berbasis *Component Display Theory* (CDT). Bahwa Pengembangan pembelajaran IPS-SD berbasis *component Display Theory* (CDT) memiliki kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan perolehan belajar dari pada pembelajaran konvensional.

Saran pemanfaatan bahan ajar ini bagi dosen adalah untuk memperkuat strategi pembelajaran, memperkaya metode pembelajaran, memperluas konsep pendekatan dasar belajar dari berpusat pada guru/dosen ke pendekatan konsep belajar berorientasi mahasiswa dengan sistem belajar mandiri (*personalized system of instruction*) dengan konsep-konsep seperti: *individual learning*, *independent learning*, dan *self facing*.

Pemanfaatan bahan ajar yang berpusat pada mahasiswa erat kaitannya dengan pemahaman sistem organisasi belajar dengan salah satu bentuk dari pendekatan pada mahasiswa (*student-centred approach*) yang diselenggarakan secara individual, yaitu: (a) sistem yang berinduk pada lembaga, (b) sistem lokal, dan (c) sistem belajar jarak jauh. Jika BAI ini diterapkan untuk pendekatan belajar mandiri, maka teknik pengajar dalam merancang pembelajaran disarankan menggunakan model pendekatan dari Keller (*The Keller Plan Approach*).

Saran diseminasi dalam skenario pembelajaran untuk implementasi BAI pada proses pembelajaran, diseminasinya menggunakan model inovasi difusi CLER

(Bola's dalam Morisson et al.,2007). Model CLER adalah difusi produk pengembangan yang merupakan fungsi dari konfigurasi (*Configuration*), hubungan (*linkages*), Lingkungan (*environment*) dan Sumber daya (*Resource*). Model CLER di kerangka dengan konsepnya Hadjerroit (2006), peran pengajar mengadopsi konsepsi Oliver dan Herrington (1996) serta Keller Plan (Ellington et.al, 1984).

Sedangkan saran pengembangan bahan ajar ini dimasa mendatang sangat bergantung pada sistem organisasi belajar. Jika opsinya adalah untuk sistem organisasi belajar pada individual maka pemindahan file-file BAI pada kepingan CD sudah cukup. Jika opsinya untuk sistem organisasi belajar sistem lokal (tingkat jurusan, fakultas atau lembaga) maka perlu dukungan manajemen dan tim yang baik.

Berdasarkan simpulan dan saran-saran diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1) Bahan ajar interaktif (BAI) ini direkomendasikan untuk digunakan dengan karakteristik mahasiswa Teknologi Pendidikan atau pihak lain yang memiliki kemiripan dengan karakteristik mahasiswa Teknologi Pendidikan. 2) Untuk menjamin efektifitas dan kelayakan bahan ajar pada penelitian dan pengembangan berikutnya, lembaga harus memfasilitasi adanya pedoman jaminan sistem kualifikasi (Simintas) produk-produk yang dikembangkan sebagai berikut, 1) Adanya pedoman pengelolaan pengembangan bahan ajar (P3BA), 2) Adanya pedoman pengelolaan penyiapan pengembangan materi bahan ajar (P4MBA), 3) Adanya pedoman pengelolaan penyiapan master bahan ajar cetak dan non cetak (audio, video, CAI/CAL), 4) Adanya pedoman pengelolaan pemeriksaan master bahan ajar cetak pasca penggandaan, Adanya pedoman pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan master bahan cetak dan non cetak (audio, video, CAI/CAL), 5) Adanya pedoman pengelolaan evaluasi bahan ajar cetak dan non cetak (audio, video, CAI/CAL), 6) Adanya pedoman pengelolaan bahan ajar non cetak berbasis jaringan, Kesemua pedoman diatas harus ada unit pusat jaminan kualitas. Sehingga koleksi yang ada dapat di pelihara dengan baik yang bermuara pada cikal bakal untuk membentuk pusat sumber belajar yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- AICC. 2008. *Training development checklist: Guidelines and recommendations*, AGR012. Tersedia pada <http://www.aicc.org/docs/AGRs/agr012v15.pdf>
- Allen, M. W. 2003. *Guide to e-learning*. New Jersey: John Wiley & Son Inc.
- Anderson, T., & Elloumi, F. 2004. *Theory and practice online learning*. Canada: Athabasca University
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, cetakan ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, A. 2006. *Media pembelajaran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Azwar, S. 2003. *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bates, C. 2006. *Web programing: Building Internet Application*, 3rd. England: John Wiley & Son Ltd.
- Borg, W. R., Gall, M. D., & Gall, J. P. 2003. *Educational research: A introduction, sevent edition*. United states: Pearson Education, Inc.
- Birch, D., Michael, S., & Gardiner, M. 2010. The impact of multiple representations of content using multiple on learning outcomes. *International Journal of Intructional Technology and Distance Learning*, Vol 7(4),25-35.
- BSNP. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses*. BSNP. Jakarta.
- BSNP. 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku*. BSNP. Jakarta
- Clark, K., Parsia, B. & Hendler, J. 2004. Will the semantic web change education? *Journal of Interactive Media in Education*, 3(4),1-16.
- Depdiknas. 2004. *SKN desain komunikasi grafis*. Jakarta: Ditjen Dikmenjur
- Depdiknas. 2004. *Standar kompetensi nasional multimedia audivisual*. Jakarta: Ditjen Dikmenjur
- Departement of Depense Hanbook/DoD. 1999. *Interactive multimedia instruction (IMI)*, part 3 of 4 parts, MIL-HDBK-29612-3. N/A: AMSC
- Departement of Depense Hanbook/DoD. 2001. *Instructional system*

- development/system approach to training and education*, part 2 of 5 parts, MIL-HDBK-29612-2a. N/A: AMSC
- Ditnaga-Depdiknas. 2007. *Metologi Penelitian dan Pengembangan. Makalah. Pelatihan metologi PPKP dan PIPS.* Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Depdiknas. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesianomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Sma/Ma).* Depdiknas. Jakarta.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Depdiknas. Jakarta
- Ellington, H., & Percival, F. 1984. *A handbook of educational technology*, alih bahasa oleh Sudjarwo. Pusat teknologi komunikasi pendidikan dan kebudayaan. Depdikbud. Jakarta: Erlangga
- Evans, A. D. 2004. *Affective component display theory: marrying merrill and keller.* Tersedia pada http://www.robloeffel.com/pdf_files/ACD T.pdf.
- Gumelar, M. S. 2004. *Animasi TV.* Jakarta: Grasindo.
- Gibbs, W., & Graves, P. R., & Bernas, R. S. 2001. Evaluation guidelines for multimedia courseware. *Journal of Research on Technology in Education*, 34(1), 1-17.
- Hake, R. 1998. *Interactive-engagement vs traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses.* Tersedia pada <http://serc.carleton.edu/resources/1310.html>
- Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. 2002. *Instructional media and technology for learning*, 7th edition. New Jersey: Pearson education, Inc.
- Heider, K., Laverick, D. & Bennett, B. 2009. Digital textbook: The next paradigm shift in higher education? *Journal AACE*, 12(12), 103-112.
- Herrington, J., Oliver, R. 1996. The effective use of interactive multimedia in education: Design and implementation issues. Dalam McBeath, C. dan Atkinson, R. (Eds), *Proceedings of the Third International Interactive Multimedia Symposium*, 169-176. Perth, Western Australia, 21-25 January. Promaco Conventions.
- Hubmann. 2009. Multimedia-Programmierung-9-3. *Slide Presentasi.* Department for Informatics. Ludwig-Maximilians. Universität München. Tersedia pada www.medien.fwi.lmu.de/language.php/lehre/ss09/mmp/index.xhtml.
- Horton, W. 2006. *Elearning by design.* San Fransisco, CA: Pfeiffer
- Hoon, T. S., Chong, T. S., & Binti Ngah, N. A. 2010. Effect of interactive courseware in the learning of matricess. *Educational Technology & Society*, 13(1), 121-132.
- Januszewski, A., & Molenda, M. 2008. *Educational technology: A definition with commentary.* NY: Lawrence Erlbaum Associates.
- Koc, Mustafa. 2005. Implications of learning theories for effective technology integration and pre-service teacher training: A critical literature review. *Journal of Turkish Science Education*, Volume 2, Issue 1.
- Kulik, J. A., Kulik, C. C., & Bangert-Drown, R. L. 1985. Effectiveness of computer-based education in elementary schools. *Computer in Human Behavior*, Vol 1, pp. 59-74.
- Koumi, J. 2006. *Designing video and multimedia.* Newyork : Routledge
- Koyan, I W. 2007. Model asesmen dalam pembelajaran. *Makalah.* Disampaikan pada workshop model-model asesmen dalam pembelajaran, Tanggal 31 Oktober 2007.
- Kozma, R. B. 1991. Learning with media. *Review of Educational Research*, 61(12), 179-212.
- Kozma, R. B. 1994. Will media influence learning: Reframing the debate.

- Educational Technology Research and Development*, 42(2), 7-19.
- Kozma, R. B. 2000. Refelctions on the state of educational technology research and development. *Educational Technology Research and Development*, 48(1), 5-15.
- Kozma, R. B. 2000. The relationship between technology and design in educational technology research and development: A replay to Richey. *Educational Technology Research and Development*, 42(2), 7-19.
- Kozma, R. & Quellmaiz, E. S. 2003. Designing assessments of learning with technology. *Assessment in Education*, 10(3).299-407
- Lynch, S. H. 2008. *Web style guide*, 2nd. Tersedia pada <http://www.ewebstyleguide.com>. diakses 20 Desember 2008.
- Lever-Duffly, J. & McDonal, J. B. 2009. *Teaching and learning wit technology*. New Jersey: Pearson education, Inc.
- Mallon, A. 1995. *The Development Process*. Tersedia pada <http://www.adrianmallonmultimedia.com/designguidelines/devmtpro.htm>.
- Marhaeni, A.A.I.N. 2008. Pengembangan asesmen berbasis kelas. Makalah. Disampaikan pada Pelatihan Terintegrasi Dosen Undiksha, Tanggal 11 Agustus 2008.
- Merill, M. D. 2004. The Science of Instruction and Technology of Instrucional Design. *Educational Technology*, 44(3): 45-46.
- Merrill, M. D. 2001. Component display theory. In Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Rath, J., & Wittrock, M. C. (eds). *A Taxonomy for learning, teaching, and assesing: A revision of bloom,s taxonomy of educational objectives*. NY: Addison Wesley Longman, Inc.
- Merill, M. D. 1983. *Cahpter 7, The descriptive component display theory*. Tersedia pada <http://mdavidmerrill.com/paper/papers7.pdf>
- Merill, M. D. 1983. *Cahpter 8, The prescriptive component display theory*. Tersedia pada <http://mdavidmerrill.com/paper/papers8.pdf>
- Merill, M. D. 1983. *Cahpter 9, Lesson segments based on component display theory*. Tersedia pada <http://mdavidmerrill.com/paper/papers9.pdf>.
- Merrill, M. D. 1999. Instructional transaction theory (ITT): Instructional design based on knowledge object. Dalam Charles. M. Reigeluth (Ed), *Intruactional-design theories and models: A New paradigm of instructional theory* (vol.II, pp397-424). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Merrill, M. D.,Li. Z., & Jones, M. K., 1991. Second Generation Instructional Design (ID2). *Educational Technology*, 30(1),7-11 and 30(2), 7-14.
- Merrill, M. D. 2000. First Principles of instruction. *Article*. Presented at AECT Denver October 28, 2000; Presented at IWALT Palmerston North, New Zealand December 4-6, 2000. Tersedia pada <http://id2.usu.edu/Papers/5FirstPrinciples.pdf>.
- Merrill, M. D. 2008. Reflections on a Four-Decade search for Effective, Efficient, and Engaging instruction. Dalam Allen, M. W (Ed.), *Michael Allen's 2008-eLearning Annual* (Vol. 1, 141-167).
- Merrill, M. D. 2000. *Knowledge objects and mental-models*. Wiley, D.(ed), The instructional use of learning objects. Tersedia pada <http://id2.usu.edu/Papers/komm.pdf>.
- Meltzer, D. E. 2002. The relationship between mathematics preparation and conceptual learning gains in physics: A possible "hidden variable" in diagnostic pretest scores. *American Journal of Physicd*, Vol.10, 1259-1268.
- Moore, B., & Berkove, N. 2001. *Component Display Theory*. dalam Karen L. Medsker & Kristina M. Holdsworth (Eds). *Models and Stragies for training design*. USA: International Society for Development Improvement.
- Miarso, Y. 2004. *Menyemai benih teknologi pendidikan*. Jakarta: Pustekom-Predia Media.
- Mishra, S., & Sharma, R. C. 2005. *Interactive multimedia in education and training*. USA: Idea Group Publishing
- Morrison, G. R, Ross, S. M., & Kemp, J. E. 2007. *Designing effective instruction*,

- 5th edition. USA: John Wiley & Son, Inc.
- Norhayati, A. M., & Siew, P. H. 2004. Malaysian Perspective: Designing interactive multimedia learning environment for moral values education. *Educational Technology & Society*, 7(4),143-152
- Olson, H. M., & Hergenhann, B. R. 2009. *An introduction to theories learning*, eight edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Oliver, R. 1996. Dalam McBeath, C. & Atkinson, R. (Eds), *The Learning Superhighway: New world? New worries?* Proceedings of the Third *International Interactive Multimedia Symposium*, 303-308. Perth, Western Australia, 21-25 January. Promaco Conventions. Tersedia pada <http://www.aset.org.au/confs/iims/1996/p/oliver.html>.
- Oliver, R. (1994). Measuring learning outcomes using IMM systems. In C. McBeath and R. Atkinson (Eds), *Proceedings of the Second International Interactive Multimedia Symposium*, 377-382. Perth, Western Australia, 23-28 January.
- Orlich, D. G., Harder, R. J., Caliahan, R. C., & Brown, A. H., 2010. *Teaching strategies: A Guide to effective instruction*. USA: Wadsworth.
- Orr, K. L., Golas, K. C., & Y, K. 1993. Storyboard development for interactive multimedia training. *Proceedings*. 15th interservice/industry training system and education conference, orlando, florida, november, 29-desember, 2, 2003.
- Purnomo, E. 2004. *Pembuatan desain secara manual*, GRA.PRA.001.1. Jakarta: Dikmenjur Depdiknas
- Pramono, G. 2007. *Aplikasi CDT dalam multimedia dan web pembelajaran: Seri Teknologi Pembelajaran*, Jakarta: Pustekkom
- Pramono, G. 2006. Interaktivitas dan Learner Kontrol pada Multimedia Interaktif. *Jurnal Teknodik*, No.19/X/Teknodik/Des/2006, ISSN:0854-915X.
- Pramono, G. 2005. Graphical User Interface (GUI) dan Pemanfaatannya dalam Perangkat Lunak. *Jurnal Teknodik*, No.17/IX/Teknodik/Des/2005, ISSN:0854-915X.
- Prawiradilaga, D. S., & Siregar, E. 2005. *Mozaik teknologi pendidikan*. Jakarta: Kencana-UNJ.
- Preston, G., Woo, K., McNeill, M., Maree, G., Green, D. 2010. Web-based Learning and teaching with Technology. *Australian Journal of Educational Technology*, 26 (6), 717-728.
- Purwanto, R. A., & Lasmono, S. 2007. *Pengembangan modul: Seri Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Pustekkom.
- Rakhmat, J. 2002. *Metode penelitian komunikasi*, cetakan kedua belas. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Reeves. 1994. *Multimedia Design Model. Center for Education Integrating Science, Mathematics and Computing (CEISMC), at Georgia Tech's College of Sciences*. Tersedia pada www.ceismc.gatech.edu/MM_Tools/MM_DM.html.
- Reeves, T. C. 1998. *The impac of media and technology in scholls: A research report prepared for the bertelsmann foundation*. Tersedia pada <http://it.coe.uga.edu/~treeves/edit6900/BertelsmannReeves98.pdf>.
- Rohani, A. 1997. *Media instruksional edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Roblyer, M. D., & Doering, A.H. 2009. *Integrating educational technology into teaching*, fifth edition. USA: Pearson Prentice Hall.
- Roblyer, M. D., & Wienke, W. R. 2003. Design and use of rubric to asses and encorage interactive qualities in distance courses. *The American Journal of Distance Education*, 17(2), 77-98.
- Riduwan. 2010. *Metode dan teknik menyusun tesis*, cetakan ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2003. *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*, cetakan kedua. Bandung: Alfbeta.
- Sadiman, A. S., Raharajo, R., Haryono, A., & Rahardjito . 2007. *Media pendidikan, pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya*, cetakan kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santayasa, I W. 2007. Landasan konseptual media pembelajaran. *Makalah*. Disajikan dalam workshop media

- pembelajaran bagi guru-guru SMA Negeri Banjar Angkan pada tanggal 10 Januari 2007 di Banjar Angkan Klungkung.
- Santyasa, I W. 2009. Metode penelitian pengembangan dan teori pengembangan modul. *Makalah*. Disajikan dalam pelatihan bagi para guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tanggal 12-14 Januari 2009 di kecamatan Nusa Penida kabupaten Klungkung.
- Seels, B.B., & Richey, R.C.1994. *Instructional technology: The Definition and Domain of The Field*, terjemahan Yusufhadi Miarso dan Dewi Salma.Washington DC: AECT
- Sherwood, C., Hodgen, B., Rout, T., & Crock, M. 1990. *Multimedia Pathways: A Development Methodology for Interactive Multimedia and Online Products for Education and Training*. Impart Corporation. Griffith University.
- Sitomorang, R. 2007. *Garis-Garis Besar Program Pembelajaran: Teknik Pengembangan dan Pemanfaatannya untuk mencapai kompetensi dalam Pembelajaran*, Seri Teknologi Pembelajaran. Jakarta: Pustekkom
- Sitomorang, R. 2007. *Media TV: Seri Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Pustekkom
- Sing, C. C., & Qiyun, W. 2010. *ICT: For self-directed and collaborative learning*. Singapore: Pearson Education Sout Asia Pte Ltd.
- Smith, P. L., Ragan, T. J. The impact of R. M. Gagne's work on instructional theory, chapter 6 (147-181). Tersedia pada <http://www.ibstpi.org/Products/pdf/chapter6.pdf>. Diakses pada tanggal 12 November 2010.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Su, B., Bonk, C. J, Magjuka, R. J., Liu, X., & Lee, S. 2005. The important of interaction in web-based education: A program-level case study on line MBA course. *Journal of Interactive Online learning*, 4(1), 1-19.
- Suyanto, M. 2005. *Multimedia*. Yogyakarta: Andi Press
- Sudarma, K., & Arya Oka, G.P., 2008. *Multimedia pembelajaran: Teknik Produksi dan Pengembangan Multimedia Pembelajaran*. Singaraja: Undiksha.
- Sudiarta, I G. P. 2009. Rancangan pedoman penulisan buku ajar pendidikan profesi guru. *Makalah*. Disampaikan workshop pengembangan buku ajar PPG Sabtu 16 Mei 2009 di Undiksha.
- Suharsono, N. 2009. Model penulisan buku ajar untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan hasil belajar. *Makalah*. Disampaikan workshop pengembangan buku ajar PPG Sabtu 16 Mei 2009 di Undiksha.
- Suharsini, A. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik, cetakan ketigabelas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N. S. 2010. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriatna, D., & Mulyadi, M. 2009. Konsep dasar desain pembelajaran. *Bahan ajar untuk Diklat E-Training PPPPTK TK dan PLB*. Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa. Jakarta.
- Suparman, A. 1993. *Desain instruksional*. Jakarta: PAU-PPAI, Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Soemanto, W. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Straus, S. G., Shanley, M. G., Burns, R. C., Waile, A. & Crowley, J. C. 2009. *Improving the army's assessment of interactive multimedia instruction courseware*. Santa Monica, CA: Published by Rand Corporation.
- Tessmer, M. 1995. *Planning and conducting formatif evaluations: Improving the quality of education and training*. London: Kogan Page limited.
- Tegeh, I M. 2006. Pengembangan paket pembelajaran dengan model Dick & Carey pada mata kuliah sinetron pendidikan jurusan teknologi pendidikan IKIP Negeri Singaraja. *Tesis*. Jurusan Teknologi Pembelajaran, Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas. Jakarta.

- Vaughan, T. 2004. *Multimedia: Making it Work, Six Edition, terjemahan*. Yogyakarta: Andi Press
- William, M. 2002. Taxonomy of media usage in multimedia. *IEEE MultiMedia*, 2(4), 36-45. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2010. <http://dlib.computer.org/mu/books/mu1995/pdf/u4036.pdf>